

ANÁLISE DO CONSUMO ALIMENTAR E CONHECIMENTO DE NUTRIÇÃO DE ONÍVOROS E VEGETARIANOS

Analysis of Food Consumption and Nutrition Knowledge of Omnivores and Vegetarians

Louyse Sulzbach Damázio¹

Roziane Castilhos²

Caroline Cechinel³

RESUMO

As dietas onívoras e vegetarianas se destacam entre as opções alimentares, apresentando diferenças significativas em composição nutricional e potencial impacto na saúde a longo prazo. O objetivo deste estudo foi avaliar e comparar o consumo alimentar entre onívoros e vegetarianos, investigando o nível de conhecimento nutricional em ambos os grupos. A pesquisa foi realizada com 36 participantes (18 de cada grupo), recrutados por meio das redes sociais. As avaliações incluíram anamnese clínica, medições antropométricas e um recordatório alimentar de 24 horas. O conhecimento nutricional foi mensurado por uma versão adaptada da Escala de Conhecimento Nutricional. A análise estatística foi realizada no software SPSS 20.0, utilizando o teste t para comparações de médias, com nível de significância de $p < 0,05$. Os resultados mostraram que 58,3% eram do sexo feminino, com os onívoros apresentando um IMC médio de $26,9 \pm 4,4$ kg/m² e os vegetarianos de $24,4 \pm 3,4$ kg/m² ($p < 0,05$). A proporção de eutrofia foi maior entre vegetarianos (66,6%) em comparação aos onívoros (33,3%). Quanto ao conhecimento nutricional, 55,5% dos onívoros e 33,3% dos vegetarianos apresentaram baixo conhecimento, com nenhuma pontuação elevada, indicando a necessidade de intervenções educacionais. Os resultados mostraram que os onívoros apresentaram uma ingestão calórica maior ($p = 0,0015$), bem como a ingestão de lipídeos ($p = 0,0024$), proteínas ($p = 0,0002$), vitamina B12 ($p = 0,0001$) e zinco ($p = 0,003$). Vegetarianos destacaram-se com uma ingestão de maior ($p < 0,05$). Ambos os grupos mostraram deficiência da ingestão de vitamina D e cálcio.

Palavras-chave: Dieta Vegetariana, Consumo Alimentar, Conhecimento.

ABSTRACT

Omnivorous and vegetarian diets stand out among dietary options, presenting significant differences in nutritional composition and potential impact on long-term health. The aim of this study was to evaluate and compare food consumption between omnivores and vegetarians, investigating the level of nutritional knowledge in both groups. The research was carried out with 36 participants (18 from each group), recruited through social networks. The evaluations included clinical history, anthropometric measurements and a 24-hour dietary recall. Nutritional knowledge was measured by an adapted version of the Nutritional Knowledge Scale. Statistical analysis was performed in SPSS 20.0 software, using the t-test for comparisons of means, with a significance level of $p < 0.05$. The results showed that 58.3% were female, with omnivores having a mean BMI of 26.9 ± 4.4 kg/m² and vegetarians of 24.4 ± 3.4 kg/m² ($p < 0.05$). The proportion of eutrophy was higher among vegetarians (66.6%) compared to omnivores (33.3%). Regarding nutritional knowledge, 55.5% of omnivores and 33.3% of vegetarians had low knowledge, with no high scores, indicating the need for educational interventions. The results showed that omnivores had a higher caloric intake ($p = 0.0015$), as well as intake of lipids ($p = 0.0024$), proteins ($p = 0.0002$), vitamin B12 ($p = 0.0001$) and zinc ($p = 0.003$). Vegetarians stood out with a higher intake ($p < 0.05$). Both groups showed deficient intake of vitamin D and calcium.

Key-words: Vegetarian Diet, Food Consumption, Knowledge.

¹Doutora, UNESC, louyse3@unesc.net, <http://lattes.cnpq.br/2476356014456993>, <https://orcid.org/0000-0002-0710-2320>

²Discente, UNESC, rozicastilhoss@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/5985892731098343>, <https://orcid.org/0009-0005-1374-1582>

³Discente, UNESC, cechinelcaroline@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/3363657673615771>, <https://orcid.org/0009-0005-7114-978X>

1 INTRODUÇÃO / CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A dieta vegetariana tem ganhado destaque nos últimos anos, sendo adotada por razões diversas, que vão desde considerações éticas e ambientais até objetivos de saúde. Estudos como o de Pilis *et al.* (2014) destacam que uma dieta vegetariana bem planejada pode resultar em benefícios substanciais, como a redução do índice de massa corporal (IMC), melhora do perfil lipídico no sangue e diminuição do risco de doenças crônicas, incluindo hipertensão e diabetes. No entanto, é importante observar que essa dieta não é isenta de riscos potenciais, como deficiências nutricionais, se não for adequadamente balanceada.

Por outro lado, a revisão de Hargreaves *et al.* (2021) sugere que a adoção de uma dieta vegetariana pode impactar positivamente a qualidade de vida em várias dimensões, incluindo a saúde física e o bem-estar psicológico. No entanto, fatores como contexto social, diferenças de gênero e acesso a alimentos variados podem influenciar a experiência de quem opta por esse estilo de vida.

No Brasil, uma pesquisa do IBOPE (2018) revelou um aumento significativo na adesão a dietas vegetarianas, com um crescimento de 75% na população que opta por esse estilo de vida nos últimos anos.

As dietas onívoras e vegetarianas apresentam diferenças significativas em composição nutricional e impacto na saúde. As dietas onívoras incluem uma variedade de alimentos, abrangendo carnes, laticínios, vegetais, grãos e frutas, o que pode facilitar a obtenção de todos os nutrientes essenciais, como proteínas, ferro e vitamina B12. Por outro lado, as dietas vegetarianas, que excluem carnes, podem ser ricas em fibras, vitaminas e antioxidantes, mas também podem apresentar desafios nutricionais se não forem planejadas adequadamente.

Um estudo sistemático e meta-análise conduzido por Dinu *et al.* (2017) destaca que dietas vegetarianas e veganas estão associadas a múltiplos resultados de saúde, incluindo menor risco de doenças cardíacas, hipertensão e diabetes tipo 2. No entanto, esses benefícios estão frequentemente relacionados a um maior consumo de alimentos integrais e menos processados, que são comuns em ambos os padrões dietéticos, mas podem ser mais prevalentes nas dietas vegetarianas.

O nutricionista desempenha um papel importante na orientação sobre escolhas alimentares saudáveis, tanto para pessoas onívoras quanto para vegetarianas. Com o aumento do interesse por dietas vegetarianas e a crescente preocupação com a saúde, a atuação do nutricionista se torna essencial para garantir que os indivíduos atendam suas necessidades nutricionais de forma equilibrada e adequada. O posicionamento do Conselho Federal de Nutricionistas (CFN) sobre a alimentação

vegetariana destaca a importância da atuação do nutricionista na promoção de escolhas alimentares saudáveis, tanto para indivíduos onívoros quanto vegetarianos.

Segundo o CFN (2022), é possível atingir um equilíbrio nutricional adequado por meio de dietas ovolactovegetarianas, lactovegetarianas, ovovegetarianas e vegetarianas estritas, desde que essas sejam planejadas de forma apropriada. O CFN enfatiza a necessidade de incluir uma variedade de alimentos in natura e minimamente processados, evitando os ultraprocessados, além de considerar a suplementação quando necessário. Assim, o papel do nutricionista se torna essencial na educação alimentar e na adequação das dietas às necessidades individuais, contribuindo para a prevenção de doenças crônicas (CFN, 2022).

Apesar do posicionamento do CFN, alguns profissionais desencorajam a prática do vegetarianismo, como demonstrado no trabalho de Damázio (2022). O estudo revelou que, embora dietas vegetarianas possam ser saudáveis e nutricionalmente adequadas, uma significativa parcela dos participantes (76%) não se sentiu encorajada por profissionais de saúde a seguir esse padrão alimentar. Os autores do estudo destacaram que muitos profissionais parecem desatualizados e inseguros em relação às recomendações nutricionais para vegetarianos, o que pode influenciar negativamente a percepção e adesão a essa dieta.

Uma alimentação inadequada pode levar a sérias consequências para a saúde, incluindo o aumento do risco de doenças crônicas não transmissíveis, como obesidade, diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares. Segundo Wawrzyniak e Pietruszka (2023), esses problemas de saúde são responsáveis por aproximadamente 80% das mortes prematuras, destacando a importância de uma nutrição adequada para o desenvolvimento e a manutenção da saúde ao longo da vida. O estudo também ressalta que, embora muitos indivíduos possuam conhecimento sobre nutrição, essa informação nem sempre é aplicada nas escolhas alimentares, resultando em padrões de consumo prejudiciais, como a alta ingestão de alimentos ultraprocessados e bebidas açucaradas.

Com base nisso, este estudo teve como objetivo avaliar e comparar o consumo alimentar entre onívoros e vegetarianos, investigando o nível de conhecimento nutricional em ambos os grupos.

2 METODOLOGIA / MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa foi aceita no comitê de ética em pesquisa pelo número CAAE: 79826724.1.0000.0119. O estudo foi realizado na cidade de Criciúma (Santa Catarina), e incluiu

adultos com dietas onívoras e vegetarianas, totalizando uma amostra de 36 participantes, sendo 18 indivíduos de cada grupo.

A seleção foi realizada de forma não probabilística, por conveniência, com a divulgação da pesquisa através das redes sociais. Os vegetarianos foram recrutados por meio de postagens nas plataformas sociais, onde os critérios de inclusão estabelecidos foram: seguir uma dieta vegetariana há pelo menos seis meses, o que foi verificado através de um questionário específico sobre vegetarianismo; ter 18 anos ou mais; e permitir a participação de qualquer gênero. Os critérios de exclusão incluíram vegetarianos que não atendiam ao tempo mínimo de dieta, indivíduos com menos de 18 anos e aqueles que não concordassem em assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

Após atingir o número necessário de vegetarianos, os participantes onívoros foram selecionados como controles, considerando critérios de sexo, faixa etária e hábitos de consumo de álcool e tabaco semelhantes aos dos vegetarianos, garantindo assim a comparabilidade entre os grupos. Assim, evitando que amostra apresentasse diferenças clínicas significativas.

Os dados foram coletados nas clínicas da Universidade do Extremo Sul Catarinense, onde os participantes compareceram em horários previamente agendados no setor de saúde do campus.

A pesquisa começou com a assinatura do TCLE, que foi entregue presencialmente, orientando os participantes a manter uma cópia do documento. No primeiro encontro, foi realizada uma anamnese clínica detalhada, seguida pela aplicação dos questionários e medidas antropométricas.

A coleta de peso foi feita em uma balança digital G-Life Slim, calibrada regularmente e com capacidade de 150 kg. Os participantes foram pesados em pé, usando roupas leves, descalços, com bolsos vazios e sem acessórios.

A altura foi medida com um estadiômetro portátil SANNY, que possui precisão de 0,1 cm. Os participantes foram instruídos a manter a posição em pé, com os pés descalços e unidos, garantindo que as superfícies posteriores do calcanhar, a região pélvica, a cintura escapular e a parte posterior da cabeça estivessem em contato com o instrumento de medição.

O Índice de Massa Corporal (IMC) foi calculado utilizando a fórmula recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS): $IMC = \text{peso (kg)} / (\text{altura (m)})^2$. A classificação do IMC foi realizada de acordo com os critérios da OMS, que define faixas para baixo peso, eutrofia, sobrepeso e obesidade.

O questionário utilizado foi uma versão adaptada da Escala de Conhecimento Nutricional do National Health Interview Survey Cancer Epidemiology. Essa versão incluiu dados antropométricos autorrelatados e consistiu em onze questões de múltipla escolha e uma questão aberta, organizadas em três seções: identificação do participante, questões sobre a relação entre dieta e doenças, e perguntas sobre grupos alimentares e suas importâncias. As pontuações totais variaram de zero a seis para baixo conhecimento nutricional, de sete a dez para conhecimento moderado e acima de dez para alto conhecimento nutricional. Ao final, foi realizada a correlação entre o estado nutricional e o conhecimento nutricional dos participantes.

Para avaliar o consumo alimentar diário, foi utilizado um protocolo de inquérito alimentar do tipo recordatório de 24 horas, que consiste na definição e quantificação de todos os alimentos e bebidas ingeridos nas 24 horas anteriores à entrevista. Informações sobre o número de refeições diárias também foram coletadas, e as análises quantitativas do consumo foram realizadas utilizando o programa DietBox.

Os resultados foram analisados utilizando o software SPSS versão 20.0. Os dados foram expressos em termos de frequência e porcentagem, bem como em média e desvio padrão. Para avaliar as diferenças estatísticas entre as médias, foi empregado o teste *t* Student. O nível de significância adotado foi de $p < 0,05$.

3 RESULTADOS

A Tabela 1 apresentada analisa as características demográficas e de saúde de participantes onívoros e vegetarianos. A maioria dos participantes é do sexo feminino, representando 58,3% do total. Entre os onívoros, a proporção de homens (44,4%) e mulheres (55,6%) é quase equilibrada, enquanto nos vegetarianos, a porcentagem de mulheres (61,1%) é ligeiramente superior à de homens (38,9%). A amostra do estudo foi composta exclusivamente por indivíduos de cor de pele branca (dados não apresentados na tabela). Em relação ao IMC, os valores médios foram de $26,9 \pm 4,4$ kg/m² para os onívoros e $24,4 \pm 3,4$ kg/m² para os vegetarianos. A classificação dos participantes segundo o IMC revelou que 6 (33,3%) onívoros e 12 (66,6%) vegetarianos apresentaram eutrofia, totalizando 18 (50%). Quanto ao sobrepeso, 8 (44,4%) onívoros e 4 (22,2%) vegetarianos foram identificados, resultando em um total de 12 (33,3%). Por fim, a obesidade foi observada em 4 (22,2%) onívoros e 2 (11,1%) vegetarianos, totalizando 6 (16,7%).

Em relação à faixa etária, a distribuição revela uma predominância de indivíduos jovens e adultos jovens. A faixa etária de 18 a 27 anos representa 33,3% da amostra total, com uma leve vantagem para os vegetarianos (38,9%). As faixas etárias subsequentes mostram uma distribuição mais uniforme, embora a faixa de 48 a 57 anos tenha a menor proporção (13,9%).

A presença de doenças crônicas foi relatada por 36,1% dos participantes, com uma incidência maior entre os vegetarianos (38,9%) do que entre os onívoros (33,3%). As condições mais comuns foram fibromialgia e hipertensão, com a fibromialgia sendo reportada predominantemente entre vegetarianos. Quanto ao uso de fármacos, cerca de 52,8% dos participantes não fazem uso de medicações. Os onívoros apresentaram uma maior diversidade no uso de fármacos, incluindo antidepressivos, estimulantes e hormônios. Por outro lado, os vegetarianos mostraram uma taxa mais elevada de uso de antidepressivos.

A renda mensal também foi analisada, revelando que os vegetarianos apresentaram uma média de R\$5.394,00, significativamente mais alta do que a média dos onívoros, que foi de R\$3.067,00.

Tabela 1: Características Demográficas e de Saúde de Onívoros e Vegetarianos. Santa Catarina (2024).

	Onívoros (n=18)	Vegetarianos (n=18)	Total (n=36)
Sexo			
Masculino	8 (44,4%)	7 (38,9%)	15 (41,7%)
Feminino	10 (55,6%)	11 (61,1%)	26 (72,2%)
Faixa Etária (anos)			
18-27	5 (27,8%)	7 (38,9%)	12 (33,3%)
28-37	4 (22,2%)	6 (33,3%)	10 (27,8%)
38-47	3 (16,7%)	4 (22,2%)	7 (19,4%)
48-57	4 (22,2%)	1 (5,6%)	5 (13,9%)
58-67	2 (11,1%)	0 (0,0%)	2 (5,6%)
IMC	26,9±4,4	24,4±3,4	
Eutrofia	6 (33,3%)	12 (66,6%)	18 (50%)
Sobrepeso	8 (44,4%)	4 (22,2%)	12 (33,3%)
Obesidade	4 (22,2%)	2 (11,1%)	6 (16,7%)
Doenças Crônicas			
Sim	6 (33,3%)	7 (38,9%)	13 (36,1%)
Não	12 (66,7%)	11 (61,1%)	23 (63,9%)
Hipertensão	1 (5,6%)	1 (5,6%)	2 (5,6%)
Diabetes tipo 2	1 (5,6%)	0 (0,0%)	1 (2,8%)
Fibromialgia	1 (5,6%)	3 (16,7%)	4 (11,1%)
Hipotireoidismo	1 (5,6%)	1 (5,6%)	2 (5,6%)
Asma	1 (5,6%)	0 (0,0%)	1 (2,8%)
Uso de Fármacos			
Antidepressivos	2 (11,1%)	3 (16,7%)	5 (13,9%)
Anticonvulsivantes	0 (0,0%)	1 (5,6%)	1 (2,8%)
Antipsicóticos	0 (0,0%)	1 (5,6%)	1 (2,8%)
Estimulantes	1 (5,6%)	1 (5,6%)	2 (5,6%)
Hormônios	1 (5,6%)	1 (5,6%)	2 (5,6%)
Hipertensivos	1 (5,6%)	1 (5,6%)	2 (5,6%)

Outros (não especificados)	4 (22,2%)	1 (5,6%)	5 (13,9%)
Não usa fármacos	9 (50,0%)	10 (55,6%)	19 (52,8%)
Renda Mensal (R\$)			
Média ± DP	3.067 ± 1.228	5.394 ± 3.892	4.230 ± 3.082

Fonte: Autoria própria, dados expressos em frequência e porcentagem ou média e desvio padrão (2024).

A caracterização dos vegetarianos (Tabela 2) participantes do estudo revelou que, dos 18 indivíduos, 11 (61,1%) seguiam a dieta vegetariana há entre 5 a 10 anos. Quanto às motivações para a adoção da dieta, 15 (83,3%) foram motivados por ética e meio ambiente. Apenas 1 (5,5%) relatou ter sintomas gastrointestinais ao consumir carne. No que diz respeito à suplementação nutricional, 16 (88,8%) afirmaram fazer uso de suplementos, e 2 (11,1%) não utilizam. Os suplementos mais frequentemente utilizados incluíram B12 (incluindo todas as variações) em 10 (55,6%) dos casos, Vitamina D em 6 (33,3%), Ferro em 5 (27,8%).

Tabela 2: Caracterização de vegetarianos. Santa Catarina (2024).

	Vegetarianos (n=18)
Tempo	
Entre 3 e 5 anos	3 (16,6%)
De 5 a 10 anos	11 (61,1%)
Acima de 10 anos	4 (22,2%)
Motivação	
Saúde	1 (5,5%)
Alimentação	1 (5,5%)
Ética/Meio Ambiente	15 (83,3%)
Sintoma gastrointestinal ao consumir carne	1 (5,5%)
Acompanhamento nutricional	
Sim	12 (66,6%)
Não	6 (33,4%)
Suplementação nutricional	
Sim	16 (88,8%)
Não	2 (11,1%)
Suplementos utilizados	
B12 (incluindo todas as variações)	10 (55,6%)
Vitamina D	6 (33,3%)
Ferro	5 (27,8%)
Polivitamínico	1 (5,6%)
Ômega	1 (5,6%)
Creatina	3 (16,7%)
Proteína em pó	1 (5,6%)
Biotina	1 (5,6%)
Inositol	1 (5,6%)

Fonte: Autoria própria (2024).

A Tabela 3 apresenta os resultados da Escala de Conhecimento Nutricional. A análise mostra que, entre os onívoros, 10 participantes (55,5%) apresentaram baixo conhecimento nutricional, com

pontuação entre 0 e 6 pontos. Em contrapartida, 8 onívoros (44,4%) demonstraram um conhecimento nutricional moderado, com pontuação variando de 7 a 10 pontos. Entre os vegetarianos, 6 participantes (33,3%) tiveram baixo conhecimento nutricional, enquanto 12 (66,6%) mostraram um conhecimento moderado. Assim, o total de indivíduos com baixo conhecimento nutricional na amostra foi de 16 (44,4%), e aqueles com conhecimento moderado somaram 20 (55,5%). É relevante destacar que não foram observadas pontuações superiores a 10 na avaliação do conhecimento nutricional, o que significa que nenhum participante alcançou um nível de alto conhecimento nutricional.

Tabela 3: Escala de Conhecimento Nutricional de Onívoros e Vegetarianos. Santa Catarina (2024).

	Onívoros (n=18)	Vegetarianos (n=18)	Total (n=36)
Baixo conhecimento nutricional (0-6 pontos)	10 (55,5%)	6 (33,3%)	16 (44,4%)
Conhecimento nutricional moderado (7-10 pontos)	8 (44,4%)	12 (66,6%)	20 (55,5%)

Fonte: Autoria própria, dados expressos em frequência e porcentagem (2024).

Os resultados do consumo alimentar dos participantes (Tabela 4) mostraram diferenças estatisticamente significativas entre os grupos onívoros e vegetarianos em várias variáveis nutricionais. Os onívoros apresentaram uma ingestão calórica média de $1226,2 \pm 392,3$ kcal, significativamente maior do que a dos vegetarianos, que foi de $903,5 \pm 330,8$ kcal ($p = 0,0015$).

Em relação aos lipídeos, os onívoros consumiram em média $47,6 \pm 17,8$ g, enquanto os vegetarianos apresentaram uma média de $30,0 \pm 18,2$ g, com uma diferença significativa ($p = 0,0024$).

Tabela 4: Consumo alimentar de Onívoros e Vegetarianos. Santa Catarina (2024).

Variável	Unidade de análise	Onívoros	Vegetarianos	p*
		(n=18)	(n=18)	
		M ± DP		
Calorias	kcal	1226,2 ± 392,3	903,5 ± 330,8	0,0015
Carboidratos	g	120,5 ± 48,7	132,8 ± 40,7	0,348
Lipídeos	g	47,6 ± 17,8	30,0 ± 18,2	0,0024
Proteínas	g	78,6 ± 27,1	38,0 ± 14,7	0,0002
Fibras	g	14,8 ± 6,1	20,4 ± 10,1	0,0531
Vitamina D	g	2,6 ± 2,1	1,0 ± 1,4	0,057
Vitamina B12	µg	4,1 ± 2,0	0,5 ± 0,7	0,0001
Vitamina A	µg	346,2 ± 315,7	218,1 ± 213,6	0,0563
Zinco	µg	10,1 ± 4,4	5,1 ± 1,9	0,003
Magnésio	mg	178,9 ± 56,6	184,8 ± 85,8	0,854
Sódio	mg	758,6 ± 700,7	584,5 ± 471,8	0,3
Ferro	mg	9,1 ± 4,0	7,2 ± 2,8	0,334
Cálcio	mg	427,4 ± 238,4	265,1 ± 188,0	0,026

Fonte: Autoria própria, dados expressos média e desvio padrão. *Teste t student. (2024).

As proteínas também mostraram uma diferença marcante: os onívoros ingeriram $78,6 \pm 27,1$ g, em contraste com apenas $38,0 \pm 14,7$ g entre os vegetarianos ($p = 0,0002$). Além disso, o consumo de vitamina B12 foi significativamente mais alto entre os onívoros, com média de $4,1 \pm 2,0$ μg , em comparação a $0,5 \pm 0,7$ μg nos vegetarianos ($p = 0,0001$). O zinco também se destacou, com os onívoros apresentando níveis médios de $10,1 \pm 4,4$ μg , em comparação aos $5,1 \pm 1,9$ μg dos vegetarianos ($p = 0,003$). Por outro lado, a ingestão de cálcio foi significativamente maior nos onívoros, com $427,4 \pm 238,4$ mg, enquanto os vegetarianos consumiram apenas $265,1 \pm 188,0$ mg ($p = 0,026$).

Os onívoros apresentaram uma ingestão calórica média de 1226,2 kcal, correspondendo a 61,3% da DRI de 2000 kcal, enquanto os vegetarianos consumiram apenas 903,5 kcal, atingindo 45,2% da mesma recomendação. Em relação às proteínas, os onívoros consumiram 78,6 g, alcançando 157,2% da DRI de 50 g, enquanto os vegetarianos consumiram apenas 38,0 g, o que representou 76,0% da DRI.

A análise da adequação nutricional da dieta habitual de onívoros e vegetarianos revelou diferenças significativas em relação às Diretrizes de Ingestão de Referência (DRIs) de 2023 (Tabela 5).

Tabela 5: Adequação nutricional da dieta habitual de Onívoros e Vegetarianos. Santa Catarina (2024).

Nutriente	DRI (2023)	% DRI Onívoros	% DRI Vegetarianos
Calorias	2000 kcal	61,30%	45,20%
Carboidratos	275 g	43,80%	48,30%
Lipídeos	70 g	67,90%	42,90%
Proteínas	50 g	157,20%	76,00%
Fibras	25 g	59,20%	81,60%
Vitamina D	15 μg	17,30%	6,70%
Vitamina B12	2,4 μg	170,80%	20,80%
Vitamina A	900 μg	38,50%	24,20%
Zinco	11 mg	91,00%	46,40%
Magnésio	420 mg	42,60%	44,00%
Sódio	2300 mg	32,90%	25,40%
Ferro	8 mg	113,80%	90,00%
Cálcio	1000 mg	42,70%	26,50%

Fonte: Autoria própria, dados expressos em porcentagem de adequação (2024).

Os níveis de vitamina B12 também mostraram uma diferença significativa: os onívoros consumiram uma média de 4,1 μg , atingindo 170,8% da DRI de 2,4 μg , enquanto os vegetarianos apresentaram uma média de apenas 0,5 μg , correspondendo a 20,8% da DRI. Além disso, os onívoros

consumiram 47,6 g de lipídeos, representando 67,9% da DRI de 70 g, em comparação aos 30,0 g dos vegetarianos, que alcançaram 42,9% da mesma diretriz. Em termos de fibras, os vegetarianos consumiram 20,4 g, correspondendo a 81,6% da DRI de 25 g, enquanto os onívoros atingiram apenas 59,2% com 14,8 g.

De forma geral, os onívoros apresentaram uma ingestão calórica significativamente maior, além de consumirem quantidades substancialmente mais altas de proteínas e vitamina B12. Por outro lado, os vegetarianos demonstraram uma ingestão de fibras superior. No entanto, ambos os grupos apresentam deficiências em relação à ingestão de vitamina D e cálcio.

4 DISCUSSÃO

Segundo Adams (2012), em sua obra "A Política Sexual da Carne", o carnivorismo é um símbolo de dominação masculina, onde a carne se torna um objeto de poder e virilidade. Essa dinâmica é evidenciada na forma como as mulheres frequentemente se colocam em segundo plano, sacrificando suas próprias preferências alimentares em prol da aceitação masculina. Assim, o vegetarianismo surge como um ato de contestação a essas expectativas patriarcais, desafiando a noção de que a força e a masculinidade estão intrinsecamente ligadas ao consumo de carne.

Além disso, a estrutura do "referencial ausente", proposta por Adams (2012), ilustra como a desconexão entre carne e seu significado como parte de um ser vivo perpetua a opressão tanto de mulheres quanto de animais. Nesse sentido, o aumento de mulheres vegetarianas não apenas indica uma conscientização sobre saúde e ética, mas também representa uma crítica ao patriarcado que ainda permeia a sociedade contemporânea. Ao promover uma alimentação mais consciente e alinhada com valores de igualdade e respeito, essas mulheres contribuem para a desconstrução de estigmas e para a construção de um futuro mais justo, onde tanto os direitos das mulheres quanto dos animais são valorizados.

O estudo de Damázio *et al.* (2023) revelou uma notável diferença de gênero na amostra analisada, composta por 53 onívoros e 53 vegetarianos, com uma predominância feminina significativa. Entre os onívoros, 75,4% dos participantes eram mulheres, enquanto entre os vegetarianos, a proporção foi de 73,5%.

Os resultados da meta-análise de Huang *et al.* (2016) sustentam a noção de que dietas vegetarianas promovem a perda de peso significativa em comparação com dietas onívoras. Os participantes de grupos que adotaram dietas vegetarianas perderam em média 2,02 kg, com variações

dependendo do tipo de dieta (vegan ou lacto-ovo-vegetariana). Isso aponta para uma correlação positiva entre o vegetarianismo e a redução do peso corporal, o que pode explicar os IMCs mais baixos observados entre os vegetarianos na amostra discutida.

O estudo de Mathieu *et al.* (2023) trás análise das associações entre vegetarianismo, IMC e comportamentos alimentares desordenados, destacando a tendência crescente de adesão a dietas vegetarianas na população geral. A revisão sistemática revela que, em geral, os vegetarianos apresentam um IMC mais baixo em comparação aos onívoros, corroborando os dados do seu estudo anterior, que indicou médias de IMC significativamente diferentes entre os grupos. Além disso, os estudos interencionais citados demonstram que dietas vegetarianas podem ser eficazes para a perda de peso, um resultado que se alinha com as conclusões de Huang *et al.* (2016).

O estudo de Damázio *et al.* (2020) investigou o perfil bioquímico e nutricional de vegetarianos e onívoros em Criciúma, Santa Catarina. A amostra incluiu 34 indivíduos, dos quais 97% apresentaram IMC eutrófico. A circunferência da cintura foi adequada em 90,9% dos ovolactovegetarianos e 81,8% dos veganos, enquanto 33,3% dos onívoros estavam em risco moderado. Notou-se excesso de gordura corporal em 27,3% dos ovolactovegetarianos e 18,2% dos veganos. Os vegetarianos mostraram melhores perfis lipídicos e glicêmicos, com 100% dos ovolactovegetarianos e 81,8% dos veganos apresentando normoglicemia, em contraste com 50% dos onívoros em risco para diabetes. Além disso, os níveis de vitamina B12 estavam adequados nos vegetarianos, enquanto a anemia foi mais prevalente entre os onívoros.

Entretanto, é importante considerar que a análise do IMC não demonstra todas as nuances da saúde metabólica e nutricional. Fatores como a qualidade dos alimentos consumidos, a prática de atividade física e a individualidade biológica também desempenham papéis cruciais na saúde geral.

A caracterização dos vegetarianos participantes do estudo revela que a maioria (83,3%) foi motivada por preocupações éticas e ambientais. Isso corrobora a crescente tendência de se adotar dietas baseadas em plantas, que têm sido amplamente discutidas em relação aos seus impactos positivos no meio ambiente. Fraser (2016) enfatiza que, embora o vegetarianismo tenha raízes em tradições filosóficas e religiosas, nos últimos anos, as preocupações com o aquecimento global e os direitos dos animais ganharam destaque, destacando os benefícios ecológicos dessa escolha alimentar.

As dietas vegetarianas são consideradas mais sustentáveis do que as dietas com base em produtos cárneos, pois produzem menores níveis de emissões de gases de efeito estufa e requerem menos recursos naturais, como água e terra (CRAIG *et al.*, 2021). Assim, a motivação ambiental se

alinha com um desejo mais amplo de promover práticas alimentares que não apenas beneficiem a saúde pessoal, mas também contribuam para a saúde do nosso planeta e do bem-estar das gerações futuras.

Os dados sobre suplementação nutricional dos vegetarianos no estudo indicam que a maioria (88,8%) faz uso de suplementos, sendo a vitamina B12 a mais frequentemente utilizada, seguida pela vitamina D e ferro. Essa prática é fundamental, pois a dieta vegetariana, por sua natureza, pode apresentar deficiências em alguns micronutrientes essenciais, especialmente a vitamina B12, que é predominantemente encontrada em produtos de origem animal. Estudos indicam que a deficiência de B12 pode levar a problemas neurológicos e anemia (CRAIG, 2021).

A composição da dieta vegetariana pode variar, mas frequentemente é rica em fibras, antioxidantes e fitonutrientes, enquanto pode ser deficiente em nutrientes como B12, vitamina D, ferro, zinco e ácidos graxos ômega-3. O artigo de Craig *et al.* (2021) discute como a suplementação e a escolha adequada de alimentos podem ajudar a mitigar essas deficiências, recomendando que vegetarianos e veganos considerem a suplementação de B12 e a inclusão de alimentos fortificados.

O estudo conduzido por Braucks *et al.* (2021), avaliou o conhecimento nutricional de indivíduos vegetarianos na região do Rio de Janeiro através da Escala de Conhecimento Nutricional do National Health Interview Survey Cancer Epidemiology. Os resultados revelaram que a maioria dos participantes (74,04%) apresentou um grau de conhecimento nutricional moderado. Apenas 20,65% demonstraram alto conhecimento nutricional, enquanto 5,3% apresentaram baixo conhecimento (BRAUCKS *et al.*, 2021).

O conhecimento nutricional pode ser um preditor interessante para o consumo nutricional, conforme demonstrado no estudo de Scalvedi *et al.* (2021). Neste trabalho, foi avaliada a relação entre o conhecimento nutricional e os hábitos alimentares de um grupo de adultos italianos, revelando que 40% dos participantes apresentaram hábitos alimentares congruentes com seu nível de conhecimento nutricional. Além disso, a pesquisa indicou que a percepção que os indivíduos têm sobre seu próprio conhecimento nutricional influencia suas escolhas alimentares, destacando a importância de estratégias educacionais que promovam tanto o conhecimento objetivo quanto a autoavaliação precisa.

No estudo conduzido por Eveleigh *et al.* (2020), observou-se que dietas veganas e vegetarianas apresentam risco aumentado de deficiência de iodo, especialmente em países industrializados. A pesquisa destacou que, em 83% dos estudos analisados, onívoros apresentam

maior ingestão de iodo em comparação com vegetarianos e veganos, sendo o iodo um nutriente frequentemente insuficiente entre os que seguem dietas mais restritivas (EVELEIGH *et al.*, 2020).

Outro estudo relevante é o de Clarys *et al.* (2014), que analisou a qualidade nutricional entre diferentes tipos de dieta (vegana, vegetariana, semi-vegetariana, pesco-vegetariana e onívora). Os resultados mostraram que dietas veganas possuem menor ingestão de calorias e proteínas, mas são mais ricas em fibras e possuem perfis lipídicos mais saudáveis. No entanto, as dietas veganas apresentaram baixa ingestão de cálcio, sendo recomendada suplementação em alguns casos para atender às recomendações diárias (CLARYS *et al.*, 2014).

Por fim, a pesquisa de Kim *et al.* (2022) explorou as motivações e identidades dietéticas de vegetarianos e onívoros, revelando que, enquanto vegetarianos priorizam fatores éticos, saúde e conveniência, onívoros têm maior interesse por apelo sensorial e controle de peso. Esses fatores influenciam a escolha dos alimentos e podem impactar a adequação nutricional, dado que as motivações por trás das escolhas dietéticas determinam o tipo de alimentos consumidos e, conseqüentemente, o perfil nutricional das dietas (KIM *et al.*, 2022).

O artigo de Lima *et al.* (2023) investigou o estado nutricional e o consumo alimentar de vegetarianos estritos e não estritos em São Luís, MA. O estudo, realizado com 43 participantes, destacou que a maioria seguia uma dieta vegetariana estrita (55,81%) e apresenta estado nutricional eutrófico (62,79%). Contudo, uma parcela significativa (32,56%) apresenta alto percentual de gordura corporal. Os resultados revelam que, apesar do consumo regular de alimentos saudáveis como pães, cereais e legumes, 41% dos participantes consumiam alimentos industrializados de 4 a 7 vezes por semana. O estudo destaca a crescente adesão ao vegetarianismo no Brasil, com uma amostra majoritariamente feminina e uma faixa etária média de 30 anos.

A dieta vegetariana é nutricionalmente adequada e possui proteínas de alto valor biológico. Contudo, vegetarianos podem apresentar deficiências de certos aminoácidos essenciais, vitamina B12, vitamina D, cálcio, ferro não heme e zinco (ANDRADE *et al.*, 2017). Esses nutrientes são encontrados em grandes quantidades em alimentos de origem animal, sendo frequentemente necessária a suplementação sintética para atender às necessidades nutricionais desses indivíduos.

Nossos resultados corroboram com a revisão de Mendes (2020), que aponta que o baixo consumo de gorduras saturadas e colesterol, associado a uma elevada ingestão de carboidratos complexos, fibras e antioxidantes, confere à dieta vegetariana diversos benefícios à saúde. No entanto,

alguns estudos indicam que essa dieta pode resultar em deficiências, especialmente de vitamina B12 e cálcio, sobretudo entre indivíduos veganos.

O consumo maior de fibras nos vegetarianos corrobora com os resultados apresentados por Campbell (2017), que aponta que uma maior inclusão de alimentos de origem animal pode levar à diminuição do consumo de alimentos vegetais, o que leva a uma diminuição do consumo de fontes de fibras.

O baixo consumo de vitamina D e cálcio é uma preocupação crescente tanto entre vegetarianos quanto onívoros, refletindo uma tendência mundial. Weaver *et al.* (2016) ressalta que muitos indivíduos, independentemente do tipo de dieta, não atingem as recomendações diárias para esses nutrientes, destacando a necessidade de intervenções para melhorar a ingestão alimentar em diferentes grupos populacionais. Essa situação é um reflexo de uma tendência global, onde a conscientização sobre a importância desses micronutrientes ainda precisa ser ampliada.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A conclusão deste estudo destaca as diferenças significativas entre as dietas onívora e vegetariana, abrangendo aspectos nutricionais e de conhecimento sobre nutrição.

Em suma, o estudo ressalta a importância de uma abordagem individualizada na orientação nutricional, visando não apenas a adequação dos nutrientes, mas também a promoção de um conhecimento mais aprofundado sobre alimentação saudável, adaptado às particularidades de cada dieta.

REFERÊNCIAS

ADAMS, C. **A Política Sexual da Carne: A Relação Entre Carnivorismo e a Dominância Masculina.** São Paulo: Alaúde, 2012. 350 p.

ANDRADE, R. M. de. *et al.* Avaliação Qualitativa de Nutrientes na Alimentação Vegetariana. **Revista UNINGÁ Review**, Umuarama, v. 29, n. 1, jan. 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.18307/2024>. Acessado em: Nov. 2024.

BRAUCKS, I. S.; SANTOS, M. M. D. do. Conhecimento Nutricional e Perfil de Adultos Vegetarianos Residentes no Estado do Rio de Janeiro. **Brazilian Journal of Development**, Curitiba, v. 7, n. 1, jan. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.34117/bjdv7n1-050>. Acessado em: Nov. 2024.

CAMPBELL, T. C. A Plant-Based Diet and Animal Protein: Questioning Dietary Fat and Considering Animal Protein as the Main Cause of Heart Disease. **Journal of Geriatric Cardiology**,

Shanghai, v. 14, n. 5, mai. 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.11909/j.issn.1671-5411.2017.05.011>. Acessado em: Nov. 2024.

CLARYS, P. *et al.* Comparison of Nutritional Quality of the Vegan, Vegetarian, Semi-Vegetarian, Pesco-Vegetarian, and Omnivorous Diet. **Nutrients**, Basel, v. 6, n. 3, mar. 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/nu6031318>. Acessado em: Nov. 2024.

CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS (CFN). **Parecer Técnico nº 9/2022**. Brasília, 30 set. 2022. Disponível em: <http://www.cfn.org.br>. Acessado em: Nov. 2024.

CRAIG, W. J. *et al.* The Safe and Effective Use of Plant-Based Diets with Guidelines for Health Professionals. **Nutrients**, Basel, v. 13, n. 11, nov. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/nu13114144>. Acessado em: Nov. 2024.

DAMÁZIO, L. S.; FREIRE, M. C. C.; SANTOS, M. M. D. do. Associação entre Dietas Vegetarianas e Sintomas de Depressão em Indivíduos de Pernambuco. **Revista Inova Saúde**, Recife, v. 12, n. 1, jan. 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.36239/revisa.v12.n1.p209a218>. Acessado em: Nov. 2024.

DAMÁZIO, L. S. *et al.* Perfil Bioquímico e Nutricional de Vegetarianos e Onívoros de um Município de Santa Catarina, Brasil. **Revista Contexto & Saúde**, Florianópolis, v. 20, n. 38, jan./jun. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.21527/2176-7114.2020.38.145-154>. Acessado em: Nov. 2024.

DAMÁZIO, L. S.; NUNES, S. D. Desencorajamento da Alimentação Vegetariana por Profissionais da Saúde. **Revista Inova Saúde**, Criciúma, v. 12, n. 2, jun. 2022. ISSN 2317-2460. Disponível em: <https://periodicos.unesc.net/ojs/index.php/Inovasaude/article/view/5197/6050>. Acessado em: Nov. 2024.

DINU, M. *et al.* Vegetarian and Vegan Diets in the Prevention of Chronic Diseases: A Systematic Review and Meta-Analysis. **Nutrients**, Basel, v. 9, n. 12, dez. 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/nu9121449>. Acessado em: Nov. 2024.

EVELEIGH, E. R. *et al.* Vegans, Vegetarians, and Omnivores: How Does Dietary Choice Influence Iodine Intake? A Systematic Review. **Nutrients**, Basel, v. 12, n. 6, jun. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/nu12061606>. Acessado em: Nov. 2024.

FRASE, G. E. The Vegetarian Advantage: Its Potential for the Health of Our Planet, Our Livestock, and Our Neighbors! **Forsch Komplementärmedizin**, Basel, v. 23, n. 2, mar. 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1159/000444902>. Acessado em: Nov. 2024.

FRASER, G. E. The Vegetarian Advantage: Its Potential for the Health of Our Planet, Our Livestock, and Our Neighbors! **Forschende Komplementärmedizin**, Basel, v. 23, n. 2, mar. 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1159/000444902>. Acessado em: Nov. 2024.

HARGREAVES, S. M. *et al.* Vegetarian Diet: An Overview through the Perspective of Quality of Life Domains. **Roczniki Państwowego Zakładu Higieny**, Warsaw, v. 65, n. 1, jan. 2014. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33921521/>. Acessado em: Nov. 2024.

HUANG, R. Y. *et al.* Vegetarian Diets and Weight Reduction: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. **J Gen Intern Med**, Chicago, v. 31, n. 1, jan. 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s11606-015-3390-7>. Acessado em: Nov. 2024

IBOPE. **Pesquisa sobre o aumento da adesão a dietas vegetarianas no Brasil**. 2018. Disponível em: <https://www.ibope.com.br>. Acessado em: Nov. 2024.

KIM, G.; OH, J.; CHO, M. Differences Between Vegetarians and Omnivores in Food Choice Motivation and Dietarian Identity. **Foods**, Basel, v. 11, n. 4, abr. 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/foods11040539>. Acessado em: Nov. 2024.

LIMA, D. F. M. *et al.* Estado Nutricional e Consumo Alimentar de Vegetarianos Estritos e Não Estritos. **Demetra: Alimentação, Nutrição & Saúde**, São Paulo, v. 14, n. 2, abr. 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.12957/demetra.2019.39718>. Acessado em: Nov. 2024.

MATHIEU, S.; HANRAS, E.; DORARD, G. Associations Between Vegetarianism, Body Mass Index, and Eating Disorders/Disordered Eating Behaviours: A Systematic Review of Literature. **International Journal of Food Science & Nutrition**, London, v. 74, n. 4, p. 424-462. jul. 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/09637486.2023.2232953>. Acessado em: Nov. 2024.

MENDES, L. do N. **Riscos e benefícios da dieta vegetariana**. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Nutrição) — Centro Universitário UNIESP, Cabedelo, 2020.

PILIS, W. *et al.* Health Benefits and Risks Associated with Adopting a Vegetarian Diet. **Nutrients**, Basel, v. 6, n. 6, jun. 2014. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24964573>. Acessado em: Nov. 2024.

SCALVEDI, M. L. *et al.* Relationship Between Nutrition Knowledge and Dietary Intake: An Assessment Among a Sample of Italian Adults. **Frontiers in Nutrition**, Lausanne, v. 8, p. 714493, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.3389/fnut.2021.714493>. Acessado em: Nov. 2024.

WAWRZYNAK, A.; PIETRUSZKA, B. Dietary Habits and Nutritional Status of Different Population Groups in Relation to Lifestyle Factors and Nutritional Knowledge. **Nutrients**, Basel, v. 15, n. 21, nov. 2023, p. 4609. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/nu15214609>. Acessado em: Nov. 2024.